

К.О. Тургенєв

магістрант

Бердянський державний педагогічний університет

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ДУХОВНОЇ ОСВІТИ У ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ 1734–1861 рр.

Зміни, які відбулися протягом останнього десятиріччя в українському суспільстві, зумовили необхідність створення нового, сучасного виховного ідеалу та потребу переосмислення ролі релігійності як складової етнічної свідомості молодого покоління. Втрата виховних орієнтирів, що спричинила занепад духовності серед молоді, висуває на перший план актуальність дослідження впливу релігійного чинника на систему освіти. Приклад такого релігійно-морального виховання міститься в історичному досвіді діяльності духовенства на Півдні України. З появою нових матеріалів у науковому обігу, діяльність православної церкви на Півдні України наприкінці XVIII – середині XIX ст. постає більш різноплановою, ніж вважалось до цього. Освітня функція духовенства визначається однією з найважливіших складових виховного процесу на Півдні України. Аналізуючи особливості духовної освіти у південноукраїнському регіоні, є можливість використати цінні напрацювання релігійно-виховної діяльності законовчителів для потреб сучасного виховного процесу. Донедавна, у зв'язку із загальнодержавною політикою, діяльність церкви у галузі освіти та розповсюдженні грамотності оцінювалась здебільшого негативно, тому переосмислення ролі духовенства в освітньо-виховному процесі спонукає до ретельного дослідження історично-педагогічного досвіду, який може стати теоретичним обґрунтуванням для створення сучасного цілісного ідеалу виховання.

Дослідженнями, які торкалися питань історіографії становлення та розвитку системи духовної освіти, займалися передусім І.І. Лиман [1,2], М.М. Костікова [3]. Втім, історіографія досліджень розвитку духовного виховання на Півдні України не ставала предметом спеціального комплексного дослідження.

Всю літературу з цієї проблематики, умовно, є можливість поділити на такі напрями: 1) дослідження з історії духовного виховання у Російській імперії в цілому; 2) праці, які стосуються розвитку системи духовної освіти на Півдні України. У свою чергу, роботи, що входять до цих напрямів не є однорідними, на науковців впливали відмінність політичних, соціально-економічних умов, зміна світоглядних моделей, суттєві зміни “релігійності мислення”.

Праці першого напрямку, що висвітлювали історію становлення системи духовної освіти імперії синодального періоду, як правило, не згадували про Південь України, базуючись на матеріалах інших регіонів. Ці роботи охоплювали великі періоди та торкалися цілої низки питань, що призводило до

появи досить великих лакун у дослідженнях. Для досліджень цього напряму характерним є великий обсяг тематичних, географічних та хронологічних рамок, що не давало можливості приділити достатньо уваги дослідженням розвитку системи духовної освіти [4, 25]. Знаковими роботами цього напряму є праці П.В. Знаменського, О.П. Доброклонського, Ф. Благовидова, К. Дьяконова, Б. Тітлінова, Г. Флоровського. Однак типовим для них є те, що хоча вони й торкалися діяльності духовенства в галузі освіти та навчання, акцентували увагу на загальноімперських тенденціях та, як правило, за приклад наводили навчальну практику законовчителів у центральноросійських губерніях, не звертаючи увагу на регіональні особливості окремих єпархій [2, 182].

Треба зауважити, що цей напрям також не є однорідним, період з 1920-х рр. по кінець 1980-х рр. характеризувався майже повною відсутністю досліджень з історії духовної освіти в СРСР, що було зумовлено ідеологічними мотивами. У той же час з'явилась достатня кількість робіт закордонних дослідників, таких як А.В. Карташев, І.К. Смолич, М.Д. Тальберг. Дослідженням цих авторів було притаманно те, що вони, проживаючи за кордоном, мали можливість використовувати лише ту літературу, яка зберігалася у бібліотеках та архівах тієї чи іншої держави, крім того, до них не потрапили видання 1914–1917 рр., коли Росія перебувала у стані війни [4, 53].

Роботи другого напряму мають велику цінність для дослідження історії становлення духовної освіти у регіоні, це зумовлено тим, що предметом цих праць є дуже вузька проблематика: історія розвитку окремих навчальних закладів, парафій, дослідження біографій церковних діячів тощо. Така спеціалізація обумовлювалася обмеженістю більшості авторів у доступі до джерел, які б дали можливість комплексно вивчити етапи становлення системи духовної освіти у південноукраїнському регіоні. Адже саме слідування за джерелами розглядалось, згідно з домінуючим позитивістським підходом, як оптимальний принцип викладення матеріалу. Як панування релігійного світосприймання, так і переважання серед авторів представників духовенства відбилась на підходах до викладення та інтерпретації фактів; спостерігалось дотримання більшістю офіційної концепції стосовно однозначно позитивної ролі держави в розвитку православ'я на Півдні. Велика кількість авторів, які висвітлювали систему духовної освіти краю, належали до духовного відомства [1, 8]. Причинами цього були, по-перше, природній професійний інтерес до тієї сфери, де працювали самі ці священнослужителі та ченці, по-друге, доступність матеріалів для дослідження. Однак треба зауважити, що дослідження з історії розвитку системи релігійного виховання були досить нерівними за повнотою змісту, рівнем науковості, достовірності, за методологічними підходами, що використовувалися при підготовці роботи. Так, одні автори лише намагались викласти більш-менш логічно зміст наявних під рукою документальних матеріалів, власні спогади і почуте від місцевих мешканців, а інші використовували при написанні своїх робіт методи обробки інформації, які використовували при написанні своїх робіт досвідчені науковці з провідних наукових центрів імперії. Багато матеріалів були лише передруковані з інших видань. До видатних дослідників з історії становлення та розвит-

ку системи духовної освіти на Півдні України належать В. Біднов, А. Лебединцев, М. Мурзакевич, Гавриїл (Розанова), С. Серафімов, Є. Логінов, Л. Маляров, М. Павловський, Ф. Піскунов, А. Полницький, С. Фащевський, А. Іжевський, П. Вікторовський. Серед робіт з історії становлення та розвитку системи духовної освіти на півдні України значний відсоток становлять краєзнавчі публікації у місцевій пресі і в краєзнавчих збірках. У більшості вони носять науково-популярний характер, далеко не завжди з точними посиланнями на джерела і літературу.

Якісно новим етапом у дослідженні історії церкви у Південній Україні, а разом з тим й у дослідженні розвитку системи духовної освіти у регіоні, стали роки незалежності Української держави. Характерними рисами цього періоду стали нове бачення ролі духовної освіти у житті суспільства та виділення тих особливостей розвитку системи релігійного виховання, які були притаманні саме півдню України. Представниками цього періоду є такі дослідники, як М.М. Костікова, І.І. Лиман. У цей же час було захищено кілька кандидатських дисертацій, які тією чи іншою мірою торкаються проблеми духовної освіти у Південній Україні. Йдеться про дисертації М.Б. Євтуха, Г.Г. Яковенко, Т.В. Шушари, О.О. Федорчук, О.В. Півоварова, С.І. Мешкової, О.А. Чиркової. Ще однією характерною рисою цього етапу є вивчення, аналіз та введення до наукового обігу великих масивів неопублікованих архівних матеріалів.

Таким чином, історіографія дослідження історії становлення та розвитку системи духовної освіти та релігійного виховання у південноукраїнському регіоні 1775–1861 рр. представлена двома групами дослідників: перша – це дослідники історії Церкви, які у контексті своїх досліджень приділяли увагу історії розвитку системи духовної освіти, але їхні праці мали загальний характер та не відображали тих тенденцій, що були притаманні регіонам імперії, зокрема півдню України; друга група – це дослідники саме історії Церкви в Україні, у цих дослідженнях увагу зосереджено саме на місцевих особливостях регіону з урахуванням загальноімперських тенденцій розвитку системи духовної освіти.

Але історія розвитку релігійної освіти на півдні України не є достатньо вивченою. Праці з цієї проблематики висвітлюють лише локальні питання, тоді як узагальнююче дослідження з тематики відсутнє. Та все ж залишаються неопрацьованими великі масиви архівних документів, що стосуються історії становлення духовної освіти у регіоні. Отже, вивчення цієї проблеми потребує створення комплексного дослідження, у якому б висвітлювалися питання розвитку релігійного виховання та освіти.

Примітки

1. Лиман І.І. Державна церква і державна влада: Південна Україна (1775–1861). – Запоріжжя, 2004. – 400 с.
2. Лиман І.І. Російська православна церква на півдні України останньої чверті XVIII – середини XIX століття. – Запоріжжя, 2004. – 488 с.
3. Народное образование в трудах историков русской церкви. Хрестоматия / Под ред. М.Н. Костиковой. – Владивосток, 2000. – 196 с.
4. Смолич И.К. История русской церкви 1700–1917. – М., 1996. – Ч. 1. – 799 с.
5. Смолич И.К. История русской церкви 1700–1917. – М., 1997. – Ч. 2. – 799 с.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Акты ЮЗР	– Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУЦВК	– Всеукраїнський Центральний виконавчий комітет
ВПЦР	– Всеукраїнська Православна церковна рада
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДААРК	– Державний архів Автономної Республіки Крим
ДАЖО	– Державний архів Житомирської області
ДАКО	– Державний архів Київської області
ДАПО	– Державний архів Полтавської області
ДАРО	– Державний архів Рівненської області
ДАТО	– Державний архів Тернопільської області
ДАЧО	– Державний архів Черкаської області
ДАЧрнО	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства ім. Т. Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАНУ	– Науковий архів Інституту археології НАН України
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора летописца

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК

ББК 86.37-3
УДК 27-9(05)„550.1”
Б79

Рекомендовано до друку Вченою радою НКШКЗ
Протокол № 4 від 27.11.2008 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-720-6

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2009
© Автори статей, 2009

Наукове видання

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

Відповідальний редактор
К. Крайній

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової

Макет, верстка
Л. Єгорової

Дизайн обкладинки
Л. Демірської

Наша адреса:

01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 254-52-65
E-mail: bolhovitinov@ukr.net

Підписано до друку 23.04.2009 р. Формат 70x108/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 26,6. Об.-вид. арк. 25,2.
Наклад 300 прим. Зам. 9-255

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

Б79 Болховітіновський щорічник 2008 / Відповід. ред. К. Крайній; наук.
ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ, “Фенікс”, 2009. – 304 с.
ISBN 978-966-651-720-6

Перший випуск “Болховітіновського щорічника” містить праці з історії Церкви в Україні XVI–XX ст. переважно джерелознавчого та історіографічного характеру, історико-правові студії, матеріали круглого столу, присвяченого публікації джерел, раніше неопубліковану роботу академіка В.П. Бузескула та своєрідну передісторію створення збірника, викладену в бібліографічному покажчику до матеріалів конференції “Православ’я – наука – суспільство: питання взаємодії”.

Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією Церкви в Україні.

**ББК 86.37-3
УДК 27-9(05),,550.1”**

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ

Вісник - *Кирило-Іоанн Кієвський*

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ
ЩОРІЧНИК

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ЗМІСТ

I. ARTICULA

ІСТОРИОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

<i>Д.П. Куштан, О.А. Пашковський</i> Православні сюжети у народному мистецтві XVI–XVIII ст. (на прикладі пічних кахлів)	9
<i>В.В. Ластовський</i> “Помянник” Золотоніського монастиря як історична пам’ятка і джерело з історії України	14
<i>О.Б. Прокоп’юк</i> Журнали реєстрації засідань духовних консисторій у XVIII ст.: структура, склад, інформаційний потенціал	18
<i>О.О. Романова</i> Контроль за дитячою сповіддю та визначення віку парафіян (за матеріалами сповідних розписів Київської митрополії XVIII ст.)	22
<i>К.О. Тургенєв</i> Історіографічні питання дослідження системи духовної освіти у Південній Україні 1734–1861 рр.	27
<i>О.С. Гейда</i> Принципи облаштування церковних архівів (на матеріалах Чернігівської єпархії)	30
<i>І.М. Петренко</i> Причини розлучень подружжя православних українців у другій половині XVIII ст. (на матеріалах фонду Пирятинського духовного правління)	33
<i>Л.В. Губицький</i> Французько-російська війна 1812 р. та кріпаки Київської губернії (за матеріалами ЦДІАК України)	36
<i>В.М. Парацїй</i> Почаївська Свято-Успенська лавра та доля її історико-культурної спадщини: джерелознавчий спектр аналізу (постановка проблеми)	40
<i>Н.І. Гуля</i> Введення у дію в Київській губернії першої уставної грамоти (за матеріалами “Киевских епархиальных ведомостей”)	47
<i>О.О. Крайня</i> Публікація найраніших документів з історії Вознесенського Флорівського монастиря в XIX ст.	53
<i>О.Ф. Цвіркун</i> Політика православної церкви на Холмщині та Підляшші другої половини XIX ст. в оцінці російської преси	63
<i>С.М. Мищук</i> Історики церкви – дослідники рукописно-книжкової спадщини України: друга половина XIX – початок XX ст.	66
<i>С.О. Шамара</i> Конфесійний і гендерний розподіл сільського духовенства Наддніпрянських губерній у світлі перепису 1897 р.	70

<i>О.М. Ігнатуша</i> Павло Мазюкевич як будівничий Української Церкви	74
<i>О.П. Тригуб</i> Історія РПЦ в Україні 20–30-х рр. XX ст. у фондах особового походження	78
<i>А.І. Макарська</i> Проблеми дослідження історії православних монастирів України у 20–30-х рр. XX ст.: історіографія та джерельна база	81
<i>Norbert Morawiec</i> Unia Brzeska w historiografii polskiej okresu dwudziestolecia międzywojennego	83
<i>О.Г. Єфремова, І.М. Преловська</i> Документи про становище Православної Церкви у 1941–1944 рр. (огляд документів з фонду № 4398 “Командуючий поліцією безпеки та СБ в м. Києві”, який зберігається в ЦДАВО України)	88
<i>В.М. Ковальчук</i> Документи українських архівних фондів з історії ОУН і УПА як допоміжне джерело з вивчення релігійної ситуації на Волині у роки Другої світової війни	94
<i>А.І. Смирнов</i> Православна Церква в Україні періоду Другої світової війни у дослідженнях Івана Власовського	98
<i>М.І. Михайлуца</i> Проблеми православ'я на Півдні України в період Другої світової війни у дослідженнях останніх років	103

ІСТОРИЯ ЦЕРКВИ

<i>О.С. Кузьмук</i> Межигірський монастир у XVI ст.	107
<i>Л.М. Зенкова</i> Храми й церкви Полтави періоду Гетьманщини	111
<i>О.Є. Борисенко</i> Образ Іоанна Богослова в іконографії (за матеріалами фондової колекції Національного заповідника “Хортиця”)	115
<i>І.М. Романюк</i> Зміни у релігійному житті Вінниччини в 1919–1927 рр.	119
<i>И.В. Александров</i> История Кипяченского монастыря	122
<i>В.А. Радзиевский</i> Православная гомеопатия в исторической ретроспективе	127

ПРАВО І ЦЕРКВА

<i>О.І. Маложон</i> Українське церковне право середини XV – кінця XVI ст.	132
<i>І.А. Бальжик</i> “Симфонія влад” у російській та українській суспільній думці XVI–XVII ст.	135
<i>Н.В. Єфремова</i> Право на свободу віросповідання та його відображення у законодавстві Речі Посполитої у другій половині XVI – середині XVII ст.	140

<i>О.С. Любанська</i> Релігійна приналежність селян Північного Приазов'я (кінець XVIII–XIX ст.)	145
<i>О.Ф. Тарасенко</i> До історії церковно-юридичних практик у Чернігівській єпархії наприкінці XVIII – на початку XIX ст.: призначення парафіяльних священиків	150
<i>Н.М. Крестовська</i> Правовий статус дитини у християнських релігійно-правових доктринах	154
<i>О.Л. Львова</i> Право на життя очима церкви та держави	157
<i>І.В. Міма</i> Визначення релігійних норм як прояву правової традиції правової системи України	161

КРУГЛИЙ СТІЛ "ПУБЛІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ"

<i>Н.О. Сінкевич</i> До проблеми публікації латиничних джерел з історії України XVI–XVIII ст.	166
<i>І.М. Преловська</i> Сучасні джерелознавчі проблеми дослідження історії Православної Церкви в Україні в міжвоєнний період XX ст.	171

II. AD FONTES

<i>А.М. Чередниченко</i> Неопублікована стаття В.П. Бузескула	186
<i>Бузескул В.П.</i> Виучування історії Близького Сходу в Росії	201
Література	265
Іменний покажчик	285
Скорочення	290

III. MISCELLANEA

“Православ'я – наука – суспільство” у 2003–2008 рр.: бібліографічний покажчик	291
Список скорочень	303